

Valor de Gozo no Mundo Codificado da Superindústria

Doutor Mário Geraldo Rocha da Fonseca (UEMG)

INTRODUÇÃO

Coisa, mercadoria, código. Valor de uso, valor de troca e valor de gozo. O artigo propõe este trajeto para fazer uma leitura do conceito “mundo codificado” de Vilém Flusser¹. No trajeto, recebe contribuições de vários outros pensadores, além deste filósofo. De modo particular, daqueles que estão atentos para a construção de um novo valor, além dos clássicos *valor de uso* e *valor de troca* com os quais Marx reflete a respeito do processo de transformação de uma coisa em mercadoria². Nos tempos determinados por uma superindústria, o valor que prevalece é o *valor de gozo*, conforme define o estudioso das mídias Eugênio Bucci nas suas reflexões sobre o mundo (super)industrial contemporâneo³.

O conceito de gozo de Jaques Lacan serve como parâmetro para pensar um tempo em que as mercadorias são produzidas com a pretensão de dar sentido para a falta que marca o movimento do desejo em relação aos objetos que elege como significativos⁴. O que, neste momento, passa a ser produzido não é apenas coisas e nem mesmo mercadorias, mas sobretudo códigos com o objetivo de envolver o consumidor em complexas redes de construção de sentido. O texto termina com questões referentes ao uso das chamadas tecnologias do afeto como estratégia de consumo de um capitalismo já consolidado e que não abre mão de manter a sua hegemonia.

AS TRÊS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS

“Mundo Codificado”. O termo, além do sugestivo nome do livro que o designer Rafael Cardoso compilou alguns textos do filósofo Vilém Flusser sobre design e comunicação, é

¹ De modo particular o ensaio *O Mundo Codificado*. In: FLUSSER, 2007, p. 126-137

² Cf Livro I : o processo de produção de capital. In: MARX, *O Capital: crítica da economia política*, 2013

³ BUCCI, A Superindústria do Imaginário: como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo o que visível, 2021

⁴ LACAN, *Seminário – Livro X- A Angústia*, 2005

também uma imagem poderosa para falar da cultura contemporânea. O próprio livro pode servir como guia para tentar entender o que seria este mundo cada vez mais codificado e que tipo de homem a partir dele surgiu. Da sua leitura, sai-se convencido que a noção de *código*, além de ser uma questão fundamental para tentar encontrar algumas chaves de leitura para descodificar as armadilhas deste *mundo codificado*, fornece-nos elementos que podem nos ajudar a observá-lo como uma espécie de bolha de cujo efeito não podemos escapar. Deste mundo em que estamos imersos em redes, fios, ondas, imagens, sons e fúrias, *código* é, antes de tudo, uma experiência dos mais sofisticados poderes da tecnologia e do seu deliberado projeto de tentar dar sentido à vida usando, para isso, sofisticadas estratégias de consumo.

Na introdução de *O mundo codificado*, o livro, Rafael Cardoso fala na tentativa de entender os “processos de codificação da experiência”⁵ como um dos fios que amarram os textos compilados. Trata-se de uma passagem histórica contida no pensamento de Flusser, aquela de um mundo de coisas para um mundo de códigos. Aliás, a disposição das partes organizadas por Cardoso segue exatamente este itinerário: coisas/códigos (ainda conta com uma terceira chamada “construções”)⁶.

Podemos começar a adentrar propriamente nos ensaios do livro citado por uma divisão histórica. Isso pode esclarecer ainda mais a disposição (coisas/códigos/construções) com a qual a obra é organizada. Flusser fala, não em uma, mas em três revoluções industriais. Desdobra, portanto, o que os manuais de História consideram um fato ocorrido no século XIX, na Inglaterra, em mais dois momentos, antes e depois daquele, de alcance bem mais geral, podendo até ser comparado com a versão ocidental da trajetória humana em três grandes períodos históricos: Antiguidade, e as idades Média e Moderna/Contemporânea.

Flusser prefere falar em termos de “técnicas”, ou seja, de maneiras que tiveram prevalência no enfrentamento dos desafios da Humanidade consigo próprio e dessa com a natureza dentro daqueles períodos mencionados. Assim, neste embate, aparece a imagem de alguém usando primeiramente as mãos (primeira revolução), depois ferramentas e máquinas (segunda revolução) e, por fim, aparelhos eletrônicos (terceira revolução)⁷. Das mãos, que moldam as coisas no sentido concreto, passando pelas máquinas que as pulveriza em tantas

⁵ CARDOSO, R. In: FLUSSER, 2007, p.12

⁶ CF, FLUSSER, O Mundo Codificado, 2007

⁷ CF o ensaio A Fábrica, In: FLUSSER, 2007, p 33-44

mediações aos aparelhos que passam não mais propriamente a moldar coisas, mas códigos, signos, ou, como Flusser prefere chamar, “não-coisas”⁸. Das mãos a aparelhos, da coisa à informação (esse último, sinônimo para *não-coisa*). Cada passagem, claro, tem implicações muito complexas. Aqui só queremos marcar o trajeto a nos possibilitar pensar na história como a passagem do “mundo das coisas” para o “mundo dos códigos”.

MERCADO DE COISAS, MERCADO DE AFETOS

“Coisa” remete ao sentido forte de matéria, da qual surge uma forma para ser usada no sentido concreto. Aqui, lembro as teorizações sobre o valor da mercadoria em Marx. “Valor”, eis, portanto, um termo chave, do qual derivam dois dos mais importantes conceitos marxistas: *valor de uso* e *valor de troca*⁹. O primeiro valor, o de uso, é condicionado pela necessidade que alguém possui de um determinado objeto. Se um machado corta com precisão isso é a medida do seu valor; quando deixa de cumprir tal função, ele perde o valor. Quem o pensou teve em vista, provavelmente, uma ferramenta para resolver um problema de ordem prática, no caso, cortar algo duro como uma árvore, por exemplo.

Não podemos, porém, ficar apenas nesta conotação individual do uso, já que Marx estava preocupado em entender como o uso entrava nos sistemas de troca de um determinado grupo ou sociedade. Nas narrativas históricas que permeiam o seu livro mais conhecido, *O Capital*, ele visita os períodos gerais (Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna) à luz de como as trocas vão mudando de acordo com as demandas próprias de cada tempo¹⁰. Se na Antiguidade um machado servia apenas para cortar, em outro período, por exemplo na Idade Média, passou também servir como elemento de escambo. Até chegar o tempo, aquele que muitos historiadores chamam de “moderno”, no século XVI, em que o uso foi se deslocando do seu valor utilitário. Não mais um machado que se trocava, por exemplo, por uma mesa. A pergunta era: quanto vale um machado no sistema de troca capitalista? E, neste mesmo sistema, quanto vale uma mesa? É possível trocar o valor-machado pelo valor-mesa? As questões introduzem uma nova maneira de

⁸ Cf o ensaio A Não-Coisa (1). In. FLUSSER, 2007, p p.51-57

⁹ Cf Livro I : o processo de produção de capital. In; MARX, *O Capital: crítica da economia política*, 2013, p. 45

¹⁰ Ibem

troca, que não se dá mais de um objeto para outro, mas do valor de um objeto para outro valor. Nascia o mercado, nome dado a este lugar das trocas entre valores.

Surgiu, portanto, a necessidade de inventar uma “coisa” que não fosse mais material exatamente para que tornasse possível fazer uma troca entre valores. O dinheiro é a solução que Marx aponta como saída definitiva dos tempos antigos e medievais para o moderno. Claro, defende ele, sempre houve “dinheiro” no mundo, mas não como um mediador de valores. Ele próprio, o dinheiro, torna-se o valor por excelência, segundo *O Capital*.¹¹

Em rápidas palavras, esta é a lógica do *valor de troca*, aquele que é mediado pelo dinheiro como forma de abastecer o antigo *valor de uso* por um elemento monetário que até dispensa a presença viva do objeto. Alguém, por exemplo, compra um machado, mas só para (re) vendê-lo afim de, na transação, ganhar um dinheiro a mais para comprar uma mercadoria de maior valor. Este “a mais” tornou-se também um conceito em *O Capital: mais-valia* ou *mais-valor*, aquele que advém da transa das trocas com objetivo de ampliar o valor de um determinado objeto sem que ele passe por uma mudança de uso efetivo¹². Um machado agora não vale mais porque ele corta, mas porque ele serve para ser vendido, ele se presta a um comércio. O comércio se define não mais por uma transa entre objetos, apesar de ainda usar objetos (e isso é importante), mas uma transa monetária. O dinheiro é que está em jogo, ou melhor, a vantagem que o comerciante tem em pegar um objeto, colocá-lo no sistema de troca e, com isso, ganhar mais do que gastou para comprar tal objeto, ou seja, construir um capital. O comércio, neste sentido, só aparece como materializado, mas, na verdade, o seu lugar é no imaginário das trocas, o que usa as coisas não com a finalidade propriamente de uso, mas do lucro que a troca oferece.

O mercado, portanto, é mais imaginário do que concreto. Isso, porém, não quer dizer que ele não tenha fundamentos materiais. Como dissemos, ele é o lugar da troca e essa efetivamente existe. Mas tal troca não é mais entre coisas, mas entre valores. Os valores são entidades que se tornam autônomas do corpo das coisas. Eles criam um outro tipo de corpo, sem materialidade efetiva, é uma imagem que as pessoas constroem para efetivarem a troca de valores entre mercadorias. Esse é o caso, por exemplo, da bolsa de valores. O nome – bolsa de valores- é

¹¹ Idem

¹² Cf Livro I : o processo de produção de capital. In; MARX, *O Capital: crítica da economia política*, 2013, p. 60

muito sugestivo para dizer que a troca não é mais de uma coisa e nem mesmo de uma mercadoria, mas de algo que a própria definição monetária chama de “valor”. Nas bolsas, o que se troca é informação. Ou seja, dados a respeito do que um determinado mercado, a da China, por exemplo, está atuando dentro de uma determinada situação. Se o país deve enfrentar uma epidemia viral, como aconteceu recentemente, isso afeta diretamente o valor transado nas bolsas. Neste caso, o valor é uma medida abstrata porque não pretende “medir” algo que existe efetivamente (a comercialização de um determinado bem, por exemplo, máscaras para proteção em hospitais), mas algo que ainda não existe e pode até nem existir. Trata-se de uma previsão do tipo se a China agora está em estado de urgência pelo combate ao vírus, logo o país não vai produzir, exportar, comercializar. O resultado disso, além de às vezes servir para mera especulações, produz efeito real, uma vez que pode, naquele momento, influenciar determinantemente como a moeda chinesa vai se comportar, por exemplo, em relação ao dólar.

Nota-se, no caso da bolsa, o valor é de ordem completamente abstrato. Mas, vale insistir que este “ abstrato” tem, sim, base material. O melhor nome para ele é informação, que é um bem imaterial, pode se dizer, mas para que exista efetivamente precisa de um grande aparato físico¹³. Só que se torna imperceptível devido à sua complexidade. Uma imagem disso vem, mais uma vez, da atuação dos agentes na bolsa. Ao fazer as trocas que lhe devem no combate para os melhores ganhos, considera estar atuando apenas a nível de informação, tendo que se deslocar de um lado para outro, entre extremos do Globo, sem que saia da sua cabine no local onde atua. A cena em volta de computadores de alto alcance, rodeados por componentes de empresas de todo o mundo, diz muito deste tipo de valor abstrato que, porém, tem um efeito muito concreto, vai determinar quanto custou o trigo naquele dia e, assim, influenciar no preço do pãozinho consumido no café da manhã. Quando percebemos que ele subiu de preço, perguntamos isso ao vendedor e ele está tão perdido quanto a gente. Perguntamos ao dono do estabelecimento e a situação é a mesma. Este estado de desconhecimento da causa, mas sofrendo na pele os efeitos dela, é o que Marx chama de “alienação”¹⁴.

O conceito de *alienação* em Marx tem duas conotações. Para explicar melhor, vale sair da bolsa de valores e recorrer a um exemplo mais presente na vida de seres “normais”, aquelas que

¹³ Cf o ensaio *A Não-Coisa* (1). In: FLUSSER, 2007, p. 51-58

¹⁴ Cf Livro I : o processo de produção de capital. In; MARX, *O Capital: crítica da economia política*, 2013, p. 65

vai ao supermercado comprar frutas, por exemplo. No entanto, a lógica do movimento pelos corredores como que colhendo o material, sem saber de onde ele realmente procede, não deixa de ser parecido com aquele do agente da bolsa. Disse “colhemos” porque a comparação é com alguém que entrasse em uma espécie de pomar sem saber de quem é. Vai simplesmente pegando porque não recebe qualquer resistência para isso. Mas, afinal, quem plantou a árvore de manga, quem dela cuidou, quem foi ali para tirar as pragas que a ameaçavam? A árvore, na visão do nosso alienista, é entidade quase mágica, que apenas dá o que a gente precisa, algo atribuído à Mãe Natureza, provendo seus filhos das suas necessidades básicas.

Nossa comparação com a “árvore da vida” termina, no entanto, no momento em que o caixa requer o valor para tal colheita. Isso para dizer que, aquele que entra no supermercado como se entrasse em um pomar, sabe que realmente isso não é apenas fruto da sua fantasia de consumidor. Então, aparece o nível de contradição que realmente marca a disposição alienante daquele que entra no jogo de valores capitalistas, segundo Marx¹⁵. Para ele, alienado não é simplesmente quem não sabe reconhecer que, ao entrar no supermercado, não entrou em um pomar. Alienado é aquele que, embora saiba disso, age como se não soubesse. Esse “como se não soubesse” é, no entanto, elemento fundamental para a produção do mais elementar jogo de trocas capitalistas, aquele que usa os recursos das necessidades humanas básicas para estágios mais sutis, que falem aos anseios subjetivos, ao afeto do consumidor.

MUNDO CODIFICADO

O *valor de gozo*, do qual fala Eugênio Bucci, vai se alicerçar justamente nesta passagem da necessidade para o desejo¹⁶. De um lado, a mercadoria; de outro, a demanda do comprador, agora por algo que não é apenas a de “usar” o objeto como se usava um machado para cortar uma árvore. Agora, não se vai mais falar em coisas; ou melhor, se o termo “coisa” deve aparecer convém que se coloque uma negativa, torne-se, por sugestão de Flusser, uma “não-coisa”.

O que seria, então, este “não” a ser aplicado no lado material da coisa? Flusser, acrescenta um “in” quando passa a pensar sobre a materialidade dos objetos determinada por um valor que não é propriamente material. O termo “imaterialidade” é aplicado, porém, não apenas

¹⁵ Ibem,p.67

¹⁶ BUCCI, 2021,p.363

em algo que não tenha materialidade. Vejamos o que diz sobre isso o ensaio “Forma e Material”, em *O mundo codificado*.¹⁷ Aqui, o verbo *informar* merece muito atenção. Nele, ressoa, primeiramente, a ideia de *coisa*, como aquela que descrevemos anteriormente em Marx. Ou seja, informar é dar forma a alguma coisa. O mundo em nossa volta é cheia de tantos materiais, mas precisam de uma determinada ação para se tornarem propriamente “coisas”.

A etimologia da palavra matéria dá algumas informações sobre isso, segundo Flusser¹⁸. Sabemos que, originalmente, ela significou “madeira”, a tentativa romana de traduzir o “*hylè*” grego. Como o filósofo lembra, os gregos, porém, quando pensavam em “*hylè*” pensavam em um sentido genérico do termo, como uma espécie de madeira estocada nas oficinas dos carpinteiros. Neste caso, significava algo amorfo, contrário, portanto ao termo *forma* (*morphè* grego). Com isso, Flusser quer chamar atenção para o fato de que, tomando como base a relação entre *matéria* (a madeira que esta aí) e a *forma* (o gesto que a vai transformá-la em coisa), *informar* seria dar uma *forma*, transformar o algo aí em coisa. Por exemplo, uma mesa. O que é uma mesa? É, antes de tudo, madeira em forma de mesa. Sabemos que a madeira é dura, exige, por sinal um trabalho duro para moldá-la, mas a “coisa” que guia a modelagem, a *forma* que o carpinteiro vai imprimir na matéria para transformá-la em mesa, não é propriamente material. A matéria da mesa um dia pode desaparecer, ser corroída pelo cupim ou abrasada pelo fogo. Já a outra *coisa*, que Flusser chama de *formal*, tem natureza eterna, mesmo que a mesa concreta suma, essa permanece. Logo, o que os carpinteiros fazem é pegar uma “ideia” de mesa e informá-la na matéria.

Flusser usa a expressão *forma* em uma tonalidade muito abrangente¹⁹. Nisso, não deixa claro, por exemplo, a diferença entre *forma*, *formato* e *fórmula*. Podemos dizer que, *formato* é o modo como a *forma* efetivamente aparece. Mas *forma* não é só *formato*. É também indicativo de que contém algo que não aparece efetivamente, mas que é necessário para a sua *formatação*, o que podemos chamar de *fórmula*, a sua composição, que pode ser traduzida matematica ou quimicamente. O *formato*, porque é o que aparece, podemos também chamar de *imagem*, a configuração da coisa, o seu corpo no sentido visível. A *fórmula*, embora não sendo material, está contida na coisa, mas em forma de *conceito*.

¹⁷ FLUSSER, 2007, p.23

¹⁸ *Ibem*

¹⁹ Cf o ensaio Forma e Material. In: FLUSSER, 2007, p. 25

Fazendo esta distinção, talvez estejamos mais preparados para receber a maneira como Flusser conceitualiza *mundo codificado*.

Antigamente (desde Platão, ou mesmo antes dele) o que importava era configurar a matéria existente para torná-la visível, mas agora o que está em jogo é preencher com matéria uma torrente de formas que brotam a partir de uma perspectiva teórica e de nossos equipamentos técnicos, com a finalidade de “materializar” estas formas” (FLUSSER,2007, ANO, p.31)

As palavras de Flusser sugerem colocar em jogo uma nova palavra, neste já vasto campo semântica que gira em torno da palavra *forma*. Além de *formato* e *fórmula*, agora é preciso falar também em *fôrma*, ou seja, um molde que a *fórmula* prescreve para moldar vários *formatos* ao mesmo tempo, um *formato* em séria, bem afeito ao mundo industrial. Assim, até ousaria pegar algumas frases da citação literal de Flusser e mudar certas palavras adequando-as para o vocabulário que estou traçando como variante da dialética matéria-forma discorrida no ensaio com o mesmo nome. Diria, então: “Antigamente, o que importava era configurar a matéria existente para produzir *formatos*, mas agora o que está em jogo é preencher com matéria uma torrente de *fôrmas* que brotam a partir de uma perspectiva teórica e de nossos equipamentos técnicos, com a finalidade de dar *formatos* aos signos que ela pretende veicular”. Assim, *in.iformar* não mais *forma*, mas *fôrmas* (*fôrmas*,porém, não no sentido de suporte para *formatos*; a não ser que se entenda por *formato* a *fórmula* que o motivou).

Aqui, é preciso voltar a usar *fôrma* sem acento, pois se trata de *forma* no sentido realmente platônico. Para mostrar isso, desdobramos o conceito de *forma* em muitos outros termos correlatos. O que da *forma* se vê é apenas o seu *formato*. Mas, para que se possa ver o *formato* foi necessário que esse fosse formatado. Para isso, precisou de uma *fórmula*. É a *fórmula* do *formato* que não se mostra. No caso de Platão, ela estaria no Mundo das Ideias, ou dos conceitos²⁰. Só que, para o filósofo, este mundo é inacessível, só pode, no máximo, ser desejado. Para ele, o filósofo é um desejante das Idéias (com inicial maiúscula) porque reconhece que tudo o que se dá a ver no mundo fora daquele é só *formato*; a *forma* mesma só pode ser dada pelas Idéias, como o modelo que o carpinteiro tem na cabeça e que serve de guia para formatar a sua produção concreta, aquela cadeira destinada ao uso de alguém.

²⁰ CF A República (Livro VII). In: PLATÃO, 1985, p 47-57

Com isso, queremos deixar claro a passagem da coisa para a *não-coisa* na lógica do *mundo codificado* de Flusser: “Pouco tempo atrás nosso universo era composto de coisas: casas e móveis, máquinas e veículos, trajes e roupas, livros e imagens, latas de conserva e cigarro”²¹. Alguns parágrafos depois vai dizer: “ Mas esta situação infelizmente mudou. Agora irrompem não-coisas para todos os lados, invadem nosso espaço, suplantando as coisas. Essas não-coisas são denominadas informações”²² . Mas adiante ainda, vai descortinando este mundo de *não-coisas* dizendo que as informações que invadem nosso mundo são de dimensão imaterial:” As imagens eletrônicas na tela da televisão, os dados armazenados no computador, os rolos de filmes e microfilmes, hologramas e programas são tão ‘impalpáveis (software) que qualquer tentativa de agarrá-los com as mãos fracassa”²³ . E, com isso, se completa a sua definição de *mundo codificado*: “Essas não-coisas são no sentido preciso da palavra, ‘inapreensíveis’. São apenas decodificáveis”²⁴ .

VALOR DE GOZO

Podemos fazer uma aproximação do mundo de Platão com o mundo dos produtores da mercadoria contemporânea, se é que, neste caso, ainda convenha falar em “mercadoria”. Nossa tese é : o que em Platão era chamado de “Mundo das Idéias”, agora, tendo as postulações de Flusser em mente, podemos chamar *mundo codificado*. A diferença é que o mundo platônico era, efetivamente, inacessível. O pensamento de Platão terminava com os limites da própria existência finita do desejanter. Por isso, ele era sempre marcado por sucessivas *faltas* ao longo da sua procura, até que a *falta* absoluta, a morte, viria a selar a definitiva não-resposta para o desejo. O *mundo codificado* da mercadoria, porém, desafia a própria morte, ao se apresentar como uma resposta completa para o desejo do consumidor²⁵.

Claro, aqui não se está falando de uma crença boba, seja de quem propõe ou de quem dispõe da compra, de achar ter encontrado um objeto como resposta definitiva para a sua finitude. Aqui, os teóricos do *mundo codificado* fazem a mesma operação que Kant fez com

²¹ FLUSSER, 2007, p.52

²² Ibem, p.54

²³ Ibem, p.54

²⁴ Ibem, p.54

²⁵ CF *A República (Livro VII)*. In: PLATÃO, 1985, p 47-57

Platão: aplica um desvio, tirando do discurso o termo *Mundo das Idéias* e colocando-o na capacidade do sujeito de desejar o que lhe convier. O Mundo das Idéias de Kant chama-se “coisa em si”²⁶. O termo *coisa* é chave nesta definição. Já justaposto a um aparentemente enigmático “em si”. Um exemplo pode ajudar. Estamos diante de uma cadeira. Como a ela chegamos? Ou pela função, que nos serve para sentar, ou pela forma, que a vemos com nossos olhos e tocamos-na com o corpo. Nunca ela mesma entra no nosso corpo ou na mente. Existe sempre uma mediação, no caso feita pelos sentidos. E, neste sentido, o signo é elemento fundamental para a passagem do fora para dentro. Esta entrada do objeto mediado pelo signo, Kant chama de “fenômeno”²⁷. Só temos acesso às coisas quando elas se tornam fenômenos.

Ora, no *mundo codificado* esta operação pode ter vários sentidos. Um deles é que, os signos não se tornam apenas o mediador do acesso às coisas, mas do acesso a um outro signo. O trabalho do designer é um ótimo meio para tentar deixar isso mais claro. Vamos supor que lhe fora pedido um projeto de um sapato. Antes de criar um uso para a coisa, antes da coisa propriamente ser criada, se cria um conceito. Então, o problema se coloca: pra que um novo sapato, já que existem tantos sapatos no mundo? No *briefing* vem a resposta: para quem usá-lo se sentir mais feminino. O conceito *feminilidade* não é apenas um detalhe menor do objeto, é a sua própria condição de produção. Ele não nasce depois do objeto ter sido feito. Ele é a ideia necessária para que o objeto possa ser *informado*. Neste caso, ao projetista não cabe inventar o sapato, ele já foi inventado há muito tempo. Cabe apenas inventar uma nova ideia de sapato. Nova porque a ideia de sapato será, agora, a de um sapato feminino. Pode-se dizer que a forma-sapato não muda, o que muda é o seu formato; melhor, o seu *conceito*.

A tarefa é vender o *conceito* como se ele fosse a *forma* no sentido platônico. Como vimos, para Platão, a *forma* está no *Mundo das Idéias*,²⁸ tudo que se faça em nome dela é apenas uma cópia do modelo inacessível. Esta cópia podemos também chamar de *imagem*, ou de *formato*, desde que não se perca de vista o modelo, pois é necessário para reconhecer a condição ontológica das idéias. Ela não cabe no sujeito porque ela é da ordem do universal, do fundamento das coisas. Aliás, em Platão o sujeito nem existe. Sujeito, na Filosofia, passamos

²⁶ KANT, *Crítica da Razão Pura*, 2016

²⁷ Ibem, p. 109

²⁸ CF *A República (Livro VII)*. In: PLATÃO, 1985, p 47-57

entender depois de Kant, como aquele portador de uma singularidade, de um desejo, é este tipo de sujeito que o *mundo codificado* precisa para existir.

O sujeito da mercadoria, ao adquiri-la, compra, portanto, o signo da demanda motivadora da compra. Esta operação semiótica passou a ser a chave do embasamento de Eugenio Bucci para definir *valor de gozo*²⁹. Isso, porém, não pode ser apenas traduzido na coisa sapato, mas na imagem que ele cria. Para se construir esta imagem não basta apenas uma boa ideia, é necessário contar com os meios que possam torná-la presente no imaginário social, o que nasce do acordo que é possível estabelecer em um número consideráveis de pessoas, que passem a admitir como *valor* a imagem que o sapato vende. Para isso, é necessário contar com a colaboração fundamental daqueles que possuem poder para disseminar imagens na sociedade. Os donos dos aglomerados dos meios de comunicação passam, portanto, a deter uma posição estratégica na produção de valor no imaginário social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função comunicativa, porém, é bem estabelecida dentro de um sistema que tem como meta produzir o consumo como condição de vida. "Consuma!" é o que repete sempre o sistema, e o eco em forma de imagens, signos e códigos, ouve-se por toda parte, basta ligar, que seja por um minuto, a televisão na sala de estar, nos bares, nas arenas, nas alcovas.

Precisamos, porém, entender melhor o que é o imperativo do consumo, já que não se trata mais de *coisas*, portanto, de um *valor de uso* ou *valor de troca*. O que o consumidor busca na mercadoria, e portanto o que molda toda a produção de sua oferta por meio de estratégias de comunicação, é um lugar no imaginário social. Ele quer portar, no convívio com as pessoas, algo que diga que é "bonito", "inteligente", "amável", etc, quer, enfim, que o outro o aceite. O que entra em jogo é o desejo. Mas, nesta lógica, o que seria o desejo? Poderíamos recorrer a Lacan e falar da natureza inconsciente do desejo³⁰. Ele se traduz, portanto, mais do que em um querer propriamente dito. Até porque quando se estabelece um determinado querer, projetado isso em uma determinada coisa, circunstância, ser, ao se realizar o encontro com este suposto objeto do desejo, o querer continua pulsando. E aqui, achamos que queríamos, na verdade, outra coisa, que

²⁹ BUCCI, 2021, p.300

³⁰ CF Seminário-Livro X A Angústia. LACAN, 2016, p. 140

não aquela que até pouco tempo desejávamos avidamente. Isso para dizer que é um *falta* que estabelece este querer, por isso ele se define como algo que sempre quer, ou seja, que atesta algo que não tem. Quando vem a faltar o querer, estabelece-se a angústia, porque considera-se que ele foi causado por algo errado e que precisamos corrigir esta causa. Ou seja, precisamos desejar a coisa certa. Instala-se todo o sistema de culpa que se volta para o próprio agente do querer. Por isso, Lacan define angústia como aquele estado em que não é que falte propriamente alguma “coisa”; ou melhor, a “coisa” que falta é a própria falta (e não a falta da coisa)³¹.

O superindústria vai trabalhar exatamente neste lugar da falta que se torna angústia, oferecer uma mercadoria para aplacar a angústia que ela causa³². Mas, esta “mercadoria” é preciso colocar entre aspas, porque, embora muitas vezes passe por um objeto concreto, na verdade, se trata de um conceito. O conceito de feminino no exemplo do sapato, mencionado anteriormente, para aparecer não precisa apenas ser moldado materialmente é a imagem de feminino que deve, de fato, no objeto estar presente. Esta imagem é uma construção social da ideia de feminino. O que é ser feminino em determinado lugar e tempo?

Na Belo Horizonte de hoje, um dos fortes concorrentes para ganhar a prevalência deste conceito, diz que ele deve se comprometer com uma espécie de empoderamento da mulher, o que prega a sua autonomia, que pode fazer do seu desejo um motivo de luta e, inclusive, de troca. Feminino é a mulher que sabe que as suas trocas sociais devem passar pelo desejo de se sentir mulher. Dentro deste imaginário, as trocas do capital da moda se estruturam. Logo, não é propriamente uma coisa que ela, ao comprar o sapato, procura. Nem mesmo uma mercadoria apenas. Podemos dizer que é uma *coisa-mercadoria* que responda a um desejo moldado socialmente.

Ora, para fazer isso acontecer, existem muitas estratégias que podem ser lembradas de acordo com aquilo que Eugenio Bucci chama de superindústria³³. Este “super” vai para a forma que se conduz um sistema de troca baseado não mais em *coisas*, mas em *não-coisas*, ou seja, em *informação*, para voltar ao conceito de Flusser³⁴. No caso do sapato, é um conceito transformado em informação. A estratégia é usar o desejo da mulher empoderada como alavanca para

³¹ LACAN, Seminário-Livro X A Angústia., 2016, p. 142

³² BUCCI, 2021

³³ Ibem

³⁴ CF ensaio A Não-Coisa (1). In: FLUSSER, 2007, 51-58

transformá-lo em um objeto. É um afeto que entra na cena. Transformá-lo em sedução é uma dos encargos do design e da publicidade. Nisso consiste a tese sobre as tecnologias de afeto no mundo codificado da superíndustria: o design e a publicidade como estratégias para transformar o que é da ordem do afeto em coisa, mercadoria, código. A linguagem que a coisa, a mercadoria deve codificar chama-se afeto, o que podemos trazer de mais necessário em um mundo que tudo vira código. No capital a contradição é interna, logo o circuito do desejo é inevitável. Não segue a lógica coisa, mercadoria, código, já que onde chega, exatamente no código, volta-se a si mesmo. O mundo codificado é autofágico, talvez seja a moral desta história que tentamos lembrar neste artigo.

REFERÊNCIAS

- BUCCI, Eugênio. *A Superindústria do Imaginário: como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo o que visível*. Belo Horizonte, Autêntica, 2021.
- FLUSSER, Vilém. A Fábrica. In: FLUSSER, Vilém. *O Mundo Codificado: uma filosofia do design e da comunicação*. Organizado por Rafael Cardoso. São Paulo: Cosac&Naif, 2007, p.33-44
- FLUSSER, Vilém. A Não-Coisa (1). In: FLUSSER, Vilém. *O Mundo Codificado: uma filosofia do design e da comunicação*. Organizado por Rafael Cardoso. São Paulo: Cosac&Naif, 2007, p.51-58
- FLUSSER, Vilém. Forma e Material. In: FLUSSER, Vilém. *O Mundo Codificado: uma filosofia do design e da comunicação*. Organizado por Rafael Cardoso. São Paulo: Cosac&Naif, 2007, p.22-31
- FLUSSER, Vilém. *O Mundo Codificado: uma filosofia do design e da comunicação*. Organizado por Rafael Cardoso. São Paulo: Cosac&Naif, 2007
- FLUSSER, Vilém. O Mundo Codificado. In: FLUSSER, Vilém. *O Mundo Codificado: uma filosofia do design e da comunicação*. Organizado por Rafael Cardoso. São Paulo: Cosac&Naif, 2007, p.126-137.
- LACAN, Jaques. *O Seminário – Livro X A Angústia*, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005
- KANT, Emamuel. *Crítica da Razão Pura*. Rio de Janeiro: Vozes, 2016

MARX, Karl. *Livro I (O processo de produção do capital) de O Capital: crítica da economia política*. São Paulo: Boitempo, 2013.

PLATÃO. *A República (Livro VII)*. Tradução Elza Moreira Marcelina. Brasília: Ed.da UNB,1985

Como citar este texto:

FONSECA, Mário G. R. Valor de Gozo no Mundo Codificado da Superindústria. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 259-272.